

ESTUDO DOS PARÂMETROS ÓTIMOS DO ALGORITMO *RANDOM FOREST* PARA PREDIÇÃO DE ALZHEIMER COM SINAIS EMG

Luís Augusto Queiroz Martins
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-2179-8029

Daniel Stefany Duarte Caetano
Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia
Monte Carmelo, Brazil
ORCID: 0000-0002-4713-1783

Resumo - O objetivo desse artigo é verificar os parâmetros ótimos do algoritmo de aprendizagem de máquina *Random Forest* para fazer a predição da doença de Alzheimer. O algoritmo foi treinado e testado a partir de uma base de dados com os resultados de exames de sinais eletromiográficos coletados por meio da escrita preprocessados para pacientes com sinais de Alzheimer. A base de dados apresentava 25 diferentes tarefas de escrita para os participantes e foi implementado um modelo de classificação para cada uma delas. Após a variação dos parâmetros *n_estimators*, *max_features* e *criterion*, os melhores resultados parciais obtidos foram de 68.91% da média de acurácia das tarefas específicas e 88.68% da acurácia do diagnóstico feito pelo voto majoritário dos 25 modelos. A pesquisa ainda está em andamento mas já apresenta resultados favoráveis na predição de Alzheimer.

Palavras-Chave- Aprendizagem de Máquina, Doença de Alzheimer, Parâmetros Ótimos, *Random Forest*, Sinais EMG.

STUDY OF THE RANDOM FOREST ALGORITHM'S OPTIMAL PARAMETERS FOR ALZHEIMER'S PREDICTION WITH EMG SIGNALS

Abstract - The objective of this article is to verify the optimal parameters of the machine learning algorithm *Random Forest* to predict Alzheimer's disease. The algorithm was trained and tested using a database with preprocessed results of electromyographic signal exams collected through writing for patients with signs of Alzheimer's. The database presented 25 different writing tasks for the participants and a classification model was implemented for each of them. After varying the parameters *n_estimators*, *max_features* and *criterion*, the best partial results obtained were 68.91% of the average accuracy of the specific tasks and 88.68% of the accuracy of the diagnosis made by the majority vote of the 25 models. The research is still ongoing but has already shown favorable results in predicting Alzheimer's.

Keywords - Alzheimer's Disease, EMG Signals, Machine

Learning, Optimal Parameters, Random Forest.

NOMENCLATURA

- DA Doença de Alzheimer.
- MCI Comprometimento Cognitivo Amnésico Leve.
- EMG Eletromiográfico.
- EEG Eletroencefalográfico.
- AM Aprendizagem de Máquina.
- IA Inteligência Artificial.
- RF *Random Forest*.
- GTMR Generalização do Tremor Relativo Médio.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) é um grande desafio na atualidade, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma prioridade global de saúde pública [5]. Essa patologia neurodegenerativa é o tipo mais comum de demência no mundo e é caracterizada pela perda de memórias recentes e, conforme o desenvolvimento da doença, perda de memórias mais antigas e de habilidades de comunicação e cognitivas e, potencialmente, alterações comportamentais e alucinações acentuam-se [4].

Apesar de ser comumente associada à idade, ela tem vários fatores agravantes, como heranças genéticas, níveis altos de colesterol ou simplesmente a falta de exercícios físicos e desenvolvimento cognitivo. Porém, essa ainda é uma patologia muito imprevisível e normalmente é identificada apenas em estágios mais graves, logo, é um desafio de grande importância a pesquisa de métodos para identificar a doença mais precocemente, para que os pacientes com Alzheimer tenham maior qualidade de vida [8].

Os sinais eletromiográficos (EMG) são registros de atividade muscular que são captados por exames que registram e medem diversas características do movimento humano e uma eletromiografia é eficaz para avaliar o estado de diversas patologias neurológicas e musculares. Apesar de ser usado mais convencionalmente para diagnosticar patologias como o Parkinson. Usualmente, os exames para predição de Alzheimer

são feitos a partir de eletroencefalogramas (EEG), que são exames que mapeiam a atividade cerebral. Porém, foi identificado que os sinais EMG auxiliam a diferenciar, em adição ao exame de sinais EEG, casos de pacientes com casos de comprometimento cognitivo amnésico leve (MCI) com pessoas saudáveis, logo, é útil para identificar a doença de Alzheimer no início de seu desenvolvimento [7].

Esse é um exame que caracteriza o movimento muscular de uma forma metódica, porém seus dados por si só não apresentam utilidade até seus sinais sejam processados, interpretados e classificados. Uma ferramenta muito utilizada para o processamento desses dados é a inteligência artificial (IA), pois, a partir de um banco de dados que é usado para treinar uma IA supervisionada, ela pode não somente interpretar os dados das amostras, mas também compará-los com o banco e classificá-los, a partir dos padrões identificados que separam casos de presença e ausência da patologia de Alzheimer [9].

Com isso, o objetivo desse trabalho é, a partir da base de dados Darwin¹, que apresenta os resultados de um teste que capta sinais EMG de diversos pacientes, afetados e não afetados pelo mal de Alzheimer, desenvolver um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionada que lê esses sinais e, após comparação e apuração dos parâmetros, consiga identificar tendências ao desenvolvimento da doença. Nesse artigo, será utilizado *Random Forest* (RF), um algoritmo de inteligência artificial muito eficaz para identificar padrões que utiliza de diversas árvores de decisão que serão construídas a partir da comparação dos dados do banco Darwin.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

A. *How random is the random forest? Random forest algorithm on the service of structural imaging biomarkers for Alzheimer's disease: from Alzheimer's disease neuroimaging initiative (ADNI) database*

Neste artigo, Stavros I. Dimitriadis et al. [3] tem o propósito de estudar maneiras de melhorar o diagnóstico de Alzheimer, mas com um foco maior em avaliar a qualidade da rede neural *Random Forest* de fazer essa classificação. Os realizadores dessa pesquisa participaram da competição "International Challenge for Automated Prediction of MCI from MRI Data" e resultaram em 1º lugar de 19 times do mundo inteiro e o estudo foi feito a partir dos resultados obtidos pelo grupo.

A base de dados utilizada, com os parâmetros para a detecção de DA com imagens por ressonância magnética, foi selecionada da ADNI, que é um projeto que coleta e valida diversas formas de dados neurológicos. Os participantes foram separados em 4 grupos distintos, pessoas com DA, com casos leves de MCI, casos avançados de MCI e controles com envelhecimento saudável, os quais contêm 100 participantes cada, na mesma faixa etária. No pré-processamento, foram coletados dados numéricos das imagens, os quais foram separados em 7 características e essas foram utilizadas como parâmetro, junto com avaliações neurológicas e as idades dos participantes. Na competição, a base de dados foi separada em 240 linhas para treino e 160 para teste, proporcionalmente à quantidade de par-

ticipantes em cada grupo, e apenas alguns dos casos de teste eram públicos.

A melhor submissão feita pela equipe foi um conjunto de 5 modelos de AM de classificação baseado no algoritmo RF. Para a construção das árvores de decisão, foi usado a seleção de características *Gini Impurity Index*, assim como diferentes estratégias de fusão de *features*. Cada um dos 5 modelos apresentou uma combinação diferente dessas maneiras de seleção e o resultado final considerado foi o voto majoritário entre esses 5 modelos.

Em conclusão, foi atingido 61,9% de precisão na distinção entre os 4 diferentes grupos e essa foi a primeira vez na literatura em que foi feita a classificação dessa quantidade de grupos com o uso de apenas um tipo de teste. Logo, apesar de o *Support Vector Machine* (SVM) ser o algoritmo mais comum para classificação de DA, o RF é muito eficaz e válido para se fazer essa classificação.

B. *Electromyographic Activity in the EEG in Alzheimer's Disease: Noise or Signal?*

Nesse trabalho, Karin van der Hiele et al. [9] estuda a relação dos sinais EMG na predição de Alzheimer. Ainda não há um teste definitivo para diagnosticar a patologia e, normalmente, os exames feitos para avaliar se esse sofre com a doença são os eletroencefalogramas e há um número extenso de pesquisas com o objetivo de melhorar o diagnóstico de Alzheimer com esses sinais, enquanto os sinais EMG são desconsiderados.

No processo de captação dos sinais eletroencefalográficos (EEG), também são registrados sinais EMG, especialmente do lóbulo frontal e temporal, pois as atividades musculares durante os exames, como movimentos nos olhos e outros músculos faciais, interferem nas ondas obtidas. Porém, em muitos desses estudos, os sinais EMG são considerados como ruído e os pesquisadores procuram eliminar a interferência deles, para que a onda captada seja puramente cerebral. Como o Alzheimer é uma patologia que também tem efeitos comportamentais e a atividade muscular também é afetada com o comprometimento cognitivo, os sinais EMG podem ser utilizados paralelamente à atividade cerebral para um diagnóstico mais preciso.

Nesse estudo clínico, haviam 13 controles, 13 pacientes com comprometimento cognitivo leve amnésico (MCI) e 11 com provável diagnóstico de Alzheimer, na mesma faixa de idade. Inicialmente, com todos os participantes, foi realizada uma avaliação neuropsiquiátrica e cognitiva, em forma de entrevista para avaliar, para os diferentes grupos, níveis de fatores apáticos, hiperativos e psicóticos, presentes em cada grupo.

Em seguida, foram gravados sinais EEG de cada participante, paralelamente com sinais eletrocardiográficos, respiração e movimentos oculares, para facilitar reconhecimento de ruído. O exame foi registrado em períodos de olhos abertos e fechados avaliava a ativação de memória dos pacientes por da apresentação de imagens. Como parâmetros dos sinais EEG, foram selecionados momentos específicos do exame em que não houvessem movimentos oculares e atividade muscular e foram calculados poder absoluto em frequências alpha e theta,

¹<https://archive.ics.uci.edu/dataset/732/darwin>

por meio de transformada rápida de Fourier. Para os sinais EMG, foram medidas as atividades frontais e temporais durante o período inteiro de atividade muscular durante o exame, incluindo os momentos de olhos fechados, de olhos abertos e de ativação da memória.

Após uma análise estatística dos sinais, buscou-se estabelecer uma correlação entre os sinais EMG e EEG com os parâmetros cognitivos e neuropsiquiátricos, para avaliar os diferentes graus de influência dos sinais nos diferentes grupos. Concluiu-se que, apesar de os sinais EMG serem considerados como problemas nos exames usuais para o diagnóstico de Alzheimer, eles também para a análise, especialmente na distinção entre controles e pacientes com MCI, o que é essencial para a predição da DA, como o MCI são os primeiros indícios do desenvolvimento dessa patologia.

O trabalho a seguir, que desenvolveu a base de dados que será usada nesse artigo, também se utiliza dos sinais EMG para a predição de DA e usa IA para processá-los e varia os parâmetros para avaliar os algoritmos, que é o objetivo dessa pesquisa.

C. Diagnosing Alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking

O objetivo de Nicole D. Cilia et al. [2] neste artigo é fazer uma base de dados extensa de sinais EMG captados pela escrita para o diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Essas patologias causam a regressão de atividades tanto neurais quanto musculares e uma maneira de avaliar esses fatores são os sinais eletromiográficos medidos por meio da escrita e antes desse artigo, os únicos estudos a respeito disso, realizavam poucas tarefas e participantes. Como ainda não há um protocolo universal para o diagnóstico dessas doenças, é necessário estudar diferentes maneiras de analisá-las.

Esse estudo teve 174 participantes, sendo 89 pacientes de Alzheimer e 85 controles com envelhecimento saudável, na mesma faixa etária e cada um deles foi delegado a realizar 25 diferentes tarefas relacionadas à escrita, as quais envolvem diferentes competências: tarefas gráficas, de cópia, de memória e atividades ditadas. Para cada tarefa, foram medidas as coordenadas x-y da ponta da caneta na superfície sob uma frequência de 200 Hz, além dos momentos em que a caneta estava em cima e fora da superfície e esses totalizaram 18 parâmetros para cada tarefa.

Após a coleta de todos esses dados, foram usados diversos algoritmos de aprendizagem de máquina (AM) de classificação com bom desempenho para fazer o tratamento desses dados e validar a correlação deles com a doença de Alzheimer. Foram utilizadas as redes Árvore de Decisão, *Random Forest*, Regressão Logística, K-Nearest Neighbors, Análise Discriminante Linear, Gaussian Naive Bayes, Support Vector Machine, Perceptron Multicamada e Learning Vector Quantization. Todas as redes foram implementadas com a biblioteca *Scikit-Learn do Python*.

Todos os modelos de AM foram treinados e testados com 20 seleções aleatórias dos dados, para uma análise imparcial e os parâmetros de cada algoritmo foram ajustados para atingir performances ótimas. Foram feitas um modelo para cada

tarefa realizada pelos pacientes e o resultado final foi definido pela classificação feita pela maioria dos testes. Então, foram medidas as acurácias de cada teste e também uma acurácia da rede como um todo nessa base de dados.

Em seguida, ao combinar os resultados de cada classificador específico para as tarefas, todas as redes apresentaram resultados satisfatórios, com acurácia acima de 75%. A rede RF teve uma performance muito boa, com 88,57% de acurácia, 82,35% de especificidade e 94,44% de sensibilidade.

Por fim, percebe-se que diferentes redes obtêm resultados diferentes para diferentes tarefas. Então, cada rede foi implementada novamente com o uso apenas das tarefas cujas acurácias foram as melhores para aquele algoritmo. Com exceção de um, as redes foram implementadas com o voto majoritário de entre 5 e 15 tarefas e observou-se que todas as redes apresentaram uma acurácia igual ou melhor após a escolha de apenas algumas tarefas, mostrando que a escolha de características com as quais a rede apresenta melhores resultados pode melhorar em sua acurácia. Além disso, enquanto uma rede pode ser melhor do que a outra com uma tarefa ou base de dados, isso não é necessariamente verdade para as demais.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Base de Dados

A base de dados utilizada nesse trabalho foi a DARWIN (Diagnosis Alzheimer with Handwriting) que foi desenvolvida no artigo [2].

Participaram desse estudo 174 participantes, 89 dos quais são pacientes de DA e 85 são controles com envelhecimento saudável. Os dois grupos apresentavam similaridade em faixa etária, nível de educação, tipo de trabalho, entre outros, para evitar parcialidade dos resultados.

Com cada participante, foram feitos 25 testes de escrita em quatro categorias: tarefas gráficas, de cópia, de memória e atividades ditadas. Como para cada teste foram extraídas 18 características, a base de dados apresenta 450 colunas e 78300 registros no total, além das colunas com a identificação e o rótulo de cada participante.

B. Extração de características

Nessa base de dados, os sinais EMG já foram processados as características já foram extraídas. Essas foram medidas a partir de 25 diferentes testes de escrita, os quais são separados em 18 colunas de medições cada. Os dados foram coletados por meio da escrita em uma mesa digitalizadora da Wacom que registrava as coordenadas x-y da escrita no papel em uma frequência de 200 Hz.

As características medidas em cada tarefa realizada pelos participantes foram: tempo total, tempo da caneta no ar, tempo no papel, velocidade média no papel, aceleração média no papel, aceleração média no ar, média da variação de aceleração no papel, média da variação de aceleração no ar, pressão média, variância da pressão, GTMR no papel, GTMR médio, contagem de vezes que o paciente abaixou a caneta, máxima extensão em X, máxima extensão em Y e índice de dispersão.

C. A rede Random Forest

Nesse artigo, será utilizado a rede de AM supervisionada chamada *Random Forest* (RF), que foi desenvolvida por Breiman (2001) [1] e se utiliza de diversas árvores de decisão para realizar classificação ou regressão.

Os hiperparâmetros indicam a estrutura (altura máxima, número de variáveis para uma ramificação, etc.) e a aleatoriedade das escolhas de parâmetros. As características da base de dados são escolhidas no treinamento segundo o parâmetro *criterion* para realizar decisões que levam a diferentes ramificações das árvores até atingir as folhas das árvores, as quais realizam uma decisão. O voto majoritário das árvores indica a saída do algoritmo, ou seja, a classificação. [6]

Essa rede é muito utilizada em pesquisas de classificação pois possui uma alta eficácia e poucos parâmetros, comparado com outras redes de AM. Os principais parâmetros dessa rede, segundo seus nomes na biblioteca *Scikit-learn*, são:

- *n_estimators*: número de árvores na floresta;
- *max_features*: número máximo de variáveis consideradas em cada ramificação/decisão da árvore;
- *max_depth*: a altura máxima da árvore;
- *min_samples_node*: mínimo de características a serem avaliadas para cada decisão;
- *min_samples_leaf*: mínimo de amostras nas folhas, ou seja, na determinação do rótulo final;
- *criterion*: a métrica utilizada para se selecionar características e para realizar a divisão de nós;

Neste artigo, será usada a rede *Random Forest* de classificação, implementada por meio da biblioteca de *Python*, *Scikit-learn*.

D. Variação dos parâmetros

A fim de encontrar os parâmetros ótimos da rede RF para avaliar essa base de dados, será avaliada a acurácia do algoritmo a partir dessas variações dos parâmetros:

- *n_estimators* (número total de árvores): 100 a 500;
- *max_features* (máximo de características a serem consideradas em uma ramificação da árvore): 4 a 16;
- *max_depth* (altura máxima da árvore): 4 a 12;
- *min_samples_split* (mínimo de amostras em um nó): 2 a 10;
- *min_samples_leaf* (mínimo de amostras em uma folha): 1 a 10;
- *criterion* (forma de escolha das características): "gini", "entropy" ou "log_loss".

Esses ajustes serão feitos manualmente e os outros parâmetros permanecerão constantes.

E. Métricas para Avaliação

A base de dados será dividido em 70% para treinamento da rede e 30% para testes.

Serão feitos 25 modelos de RF, um para cada tarefa realizada no desenvolvimento da base de dados e cada tarefa terá um resultado, logo, elas terão acurácias diferentes entre si. A implementação do algoritmo levará em consideração cada uma dessas acurácias e, para cada participante na base de teste, será feito uma classificação final, o voto majoritário dos modelos de RF. Ou seja, a classificação que se prevalecer entre os modelos.

Logo, para cada teste feito com os diferentes parâmetros descritos anteriormente, haverá a acurácia de cada um dos testes, juntamente com a média da acurácia desses testes e o desvio padrão. Por fim, também haverá uma precisão da classificação feita pela análise acumulada desses testes, a qual tende a ser maior do que a acurácia média deles.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES

Após a implementação do algoritmo de RF com a biblioteca *Scikit-Learn* de *Python*, foram obtidos os seguintes resultados para cada parâmetro.

Na Tabela I, observa-se que o valor para *n_estimators* que obteve o melhor valor médio das acurácias dos testes individuais foi 225. Já para a medição da acurácia dos resultados obtidos pelo voto majoritário de todos os testes foi para *n_estimators*=350. Logo, apesar de um ter apresentado resultados melhores nos testes individuais, o segundo apresenta resultados melhores levando em consideração o resultado de todos os testes.

Tabela 1: Acurácia conforme variação do número de árvores

Valor	<i>n_estimators</i>		
	A.M.	D.P.	A.A.
100	67,55%	4,62%	81,13%
225	68,53%	5,04%	84,91%
350	68,45%	5,12%	88,68%
500	68,15%	5,26%	84,91%

Legenda:

- A.M. - média das acurácias medidas em cada teste
- D.P. - desvio padrão das acurácias
- A.A. - acurácia do resultado acumulado dos testes

Na Tabela II, pode-se afirmar que valores menores para *max_features* apresentam melhor acurácia nos testes individuais, sendo 4 o melhor valor. Levando em consideração o valor do resultado acumulado dos testes, o melhor resultado foi para o valor 13 do hiperparâmetro.

Tabela 2: Acurácia conforme variação do número de características máximo de cada decisão

Valor	<i>max_features</i>		
	A.M.	D.P.	A.A.
4	68,91%	4,48%	81,13%
7	68,30%	5,69%	81,13%
10	68,45%	5,70%	83,02%
13	68,23%	5,01%	84,91%
16	68,08%	4,78%	79,25%

Na Tabela III, o resultado do critério de escolha 'gini' apresentou uma acurácia maior do que os outros tanto na média das tarefas individuais, quanto no resultado obtido pelo voto majoritário das 25 tarefas.

Tabela 3: Acurácia conforme variação do critério de escolha das características

Valor	criterion		
	A.M.	D.P.	A.A.
'gini'	68,91%	4,48%	81,13%
'entropy'	67,92%	4,78%	83,02%
'log_loss'	67,92%	4,78%	83,02%

Portanto, por meio dos resultados das tabelas anteriores, é possível observar que, para a predição de DA por meio do teste acumulado de todas as tarefas, a configuração ótima desses parâmetros é $n_estimators=350$, $max_features=13$ e $criterion='gini'$, pois esses apresentaram uma acurácia maior com o resultado do voto majoritário dos testes.

A seguir está a Tabela IV para essa configuração de parâmetros. Para esses valores, a tarefa 16 apresenta o melhor resultado com 79,25% de acurácia, enquanto o teste 12 apresentou a acurácia mais baixa na predição, com 58,49%. Para os valores da base de teste, a classificação de todas as tarefas acumuladas apresentou 88,68% de precisão, que foi o valor mais alto encontrado na variação de parâmetros feita nessa pesquisa.

Tabela 4: Acurácia dos testes com o modelo de parâmetros ótimos

Tarefa	Acurácia	Tarefa	Acurácia
Teste 1	62,26%	Teste 14	69,81%
Teste 2	62,26%	Teste 15	71,70%
Teste 3	64,15%	Teste 16	79,25%
Teste 4	64,15%	Teste 17	67,92%
Teste 5	66,04%	Teste 18	69,81%
Teste 6	73,58%	Teste 19	67,92%
Teste 7	67,92%	Teste 20	75,47%
Teste 8	64,15%	Teste 21	67,92%
Teste 9	66,04%	Teste 22	71,70%
Teste 10	73,58%	Teste 23	73,58%
Teste 11	60,38%	Teste 24	75,47%
Teste 12	58,49%	Teste 25	69,81%
Teste 13	67,92%		
Média		68,45%	
Desvio Padrão		5,12%	
Acurácia Acumulada		88,68%	

V. CONCLUSÕES

Portanto, apesar de essa pesquisa ainda estar em progresso e ainda haver muitas variações para se atingir os melhores resultados com essa rede, observa-se que o algoritmo RF apresentou resultados muito favoráveis para a predição de Alzheimer com essa base de dados. Adicionalmente, pode-se afirmar a partir disso que a atividade muscular por meio da escrita é eficaz para o diagnóstico de doenças neurodegenerativas.

Percebe-se também, pelas Tabelas I e II, que os parâmetros que obtiveram melhor performance no resultado acumulado de todas as tarefas, não necessariamente são os melhores quando se analisa cada teste individualmente.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Breiman. Random forests. *Machine learning*, 45:5–32, 2001.
- [2] N. D. Cilia, G. De Gregorio, C. De Stefano, F. Fontanella, A. Marcelli, and A. Parziale. Diagnosing alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 111:104822, 2022.
- [3] S. I. Dimitriadis, D. Liparas, A. D. N. Initiative, et al. How random is the random forest? random forest algorithm on the service of structural imaging biomarkers for alzheimer's disease: from alzheimer's disease neuroimaging initiative (adni) database. *Neural regeneration research*, 13(6):962–970, 2018.
- [4] C. A. Lane, J. Hardy, and J. M. Schott. Alzheimer's disease. *European journal of neurology*, 25(1):59–70, 2018.
- [5] W. H. Organization et al. *Dementia: a public health priority*. World Health Organization, 2012.
- [6] P. Probst, M. N. Wright, and A.-L. Boulesteix. Hyperparameters and tuning strategies for random forest. *Wiley Interdisciplinary Reviews: data mining and knowledge discovery*, 9(3):e1301, 2019.
- [7] M. B. I. Reaz, M. S. Hussain, and F. Mohd-Yasin. Techniques of emg signal analysis: detection, processing, classification and applications. *Biological procedures online*, 8:11–35, 2006.
- [8] A. Sereniki and M. A. B. F. Vital. A doença de alzheimer: aspectos fisiopatológicos e farmacológicos. *Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 30, 2008.
- [9] K. van der Hiele, R. H. Reijntjes, A. A. Vein, R. G. Westendorp, M. A. van Buchem, E. L. Bollen, H. A. Middelkoop, and J. G. van Dijk. Electromyographic activity in the eeg in alzheimer's disease: Noise or signal? *International Journal of Alzheimer's Disease*, 2011(1):547024, 2011.